

SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS E AS REPERCUSSÕES BIOPSISSOCIOAMBIENTAIS NA SAÚDE DA MULHER: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 29/09/2023](#)

*POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME AND THE BIOPSYCHOSOCIAL
ENVIRONMENTAL REPERCUSSIONS ON WOMEN'S HEALTH: LITERATURE
REVIEW*

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8392634

JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO CHAVES DE SOUZA¹

ORIENTADORA: ADRIANA EDWIRGENS DE ALBUQUERQUE BARRETO²

RESUMO

Introdução: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma condição endócrina que afeta a saúde das mulheres e está associada a várias manifestações clínicas, alterações metabólicas e riscos à saúde. **Objetivos:** discutir sobre as implicações biopsicossocioambientais da SOP na saúde das mulheres. **Métodos:** foi realizada uma revisão de literatura, na qual foram analisados artigos científicos que abordavam diferentes aspectos da SOP, como disfunção metabólica, transtornos psiquiátricos,

manifestações dermatológicas e riscos à saúde. **Resultados:** Os dados publicados obtidos destacaram a importância do diagnóstico precoce, manejo adequado das alterações metabólicas, suporte emocional e abordagens terapêuticas específicas para melhorar a qualidade de vida e prevenir complicações nas mulheres com SOP. A SOP está associada a diversos problemas como obesidade, hirsutismo, irregularidades menstruais e infertilidade. O tratamento geralmente envolve abordagens multidisciplinares, incluindo mudanças na dieta, atividade física, controle de peso e, em alguns casos, medicamentos para regular os hormônios e melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas. **Considerações finais:** a SOP requer uma abordagem multidisciplinar, considerando os aspectos físicos, emocionais e metabólicos, a fim de melhorar os resultados de saúde e o bem-estar geral das mulheres.

Palavras-chave: síndrome dos ovários policísticos, disfunção metabólica, transtornos psiquiátricos, manifestações dermatológicas, qualidade de vida.

ABSTRACT

This summary addresses polycystic ovary syndrome (PCOS), an endocrine condition that affects women's health. PCOS is associated with several clinical manifestations, metabolic changes and health risks. The aim of this study was to review the existing literature to better understand the biopsychosocial implications of PCOS on women's health. A literature review was carried out, in which scientific articles were analyzed that addressed different aspects of PCOS, such as metabolic dysfunction, psychiatric disorders, dermatological manifestations and health risks. The results highlighted the importance of early diagnosis, adequate management of metabolic changes, emotional support and specific therapeutic approaches to improve quality of life and prevent complications in women with PCOS. In conclusion, PCOS requires a multidisciplinary approach, considering physical, emotional and

metabolic aspects, in order to improve women's health outcomes and overall well-being.

Keywords: polycystic ovary syndrome, metabolic dysfunction, psychiatric disorders, dermatological manifestations, quality of life.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma condição hormonal que afeta muitas mulheres em idade reprodutiva, caracterizada pela presença de múltiplos cistos nos ovários, desequilíbrios hormonais e diversos sintomas. A SOP pode ter consequências significativas na saúde física, emocional e social das mulheres (BELLVER et al., 2018).

No aspecto físico, as irregularidades menstruais são comuns em mulheres com SOP. Ciclos menstruais ausentes, infrequentes ou prolongados podem dificultar a concepção e aumentar o risco de outras condições, como endometriose e câncer de endométrio. Além disso, o hiperandrogenismo, caracterizado pelo excesso de hormônios masculinos, pode levar ao crescimento excessivo de pelos no corpo, acne e queda de cabelo. A resistência à insulina também é comum, o que pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 e aumentar o risco de doenças cardiovasculares (MOURA, et al., 2020).

No aspecto emocional, a SOP pode ter um impacto significativo no bem-estar mental das mulheres. A desregulação hormonal, os sintomas físicos e as dificuldades reprodutivas podem contribuir para o surgimento de distúrbios do humor, como depressão e ansiedade. Além disso, os sintomas visíveis da SOP, como acne e hirsutismo, podem afetar a autoimagem e a autoestima, levando a problemas de confiança e isolamento social (BELLVER et al., 2018).

No aspecto social, a SOP também pode acarretar desafios. A infertilidade é uma das principais preocupações para as mulheres com SOP, podendo gerar estresse emocional e afetar os relacionamentos pessoais e íntimos.

Além disso, os sintomas da SOP e as dificuldades relacionadas à fertilidade podem impactar as relações interpessoais, levando a sentimentos de pressão, incompreensão e exclusão (MOURA, et al., 2020).

É importante ressaltar que os efeitos da SOP podem variar de uma mulher para outra e nem todas as mulheres experimentam todas as consequências mencionadas. O tratamento adequado da SOP pode ajudar a minimizar os sintomas e reduzir o impacto na saúde biopsicossocial das mulheres. Isso geralmente envolve mudanças no estilo de vida, controle do peso, uso de medicamentos para regular os hormônios e, em casos específicos, intervenções cirúrgicas (BELLVER et al., 2018).

O objetivo geral deste estudo foi investigar as consequências biopsicossociais da SOP na saúde da mulher, incluindo sintomas físicos, psicológicos e sociais, bem como estratégias de tratamento e gerenciamento que possam melhorar a qualidade de vida das mulheres com SOP.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi uma revisão de literatura que avaliou as consequências biopsicossociais da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) na saúde da mulher. A revisão foi realizada de acordo com as diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Foram selecionadas as seguintes bases de dados: PubMed/Medline, Scopus, Web of Science e PsychINFO.

Dois revisores independentes realizaram uma busca na literatura eletrônica usando palavras-chave relevantes relacionadas à SOP e suas consequências biopsicossociais na saúde da mulher. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2023, em inglês, espanhol e português. Descritores: “Síndrome dos Ovários Policísticos” OR “SOP”, “Repercussões na saúde da mulher”, “Repercussões biopsicossociais”. OR (para expandir resultados): Utilizado para combinar termos relacionados, como

“Síndrome dos Ovários Policísticos” OR “SOP” para abranger todas as possíveis referências à condição. AND (para restringir resultados): Usado para conectar termos que precisam estar presentes juntos em uma busca, como “Tratamento” AND “Qualidade de vida” para encontrar estudos que abordem ambos os aspectos.

A análise dos dados foi realizada utilizando uma abordagem qualitativa, com a identificação e síntese dos principais resultados dos estudos incluídos. Os resultados foram organizados em categorias temáticas para facilitar a análise.

Foram incluídos estudos que abordaram a Síndrome dos Ovários Policísticos e suas consequências biopsicossociais na saúde da mulher. Os estudos apresentaram informações relevantes sobre sintomas físicos, psicológicos e sociais da SOP, bem como estratégias de tratamento e gerenciamento da síndrome. Foram excluídos estudos que não atenderam aos critérios de inclusão, incluindo estudos que não abordaram a SOP ou suas consequências biopsicossociais, estudos que não foram publicados em inglês, espanhol ou português, estudos que não eram originais (como revisões, comentários ou relatórios de caso) e artigos científicos duplicados em mais de uma base de dados.

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

Os artigos obtidos com base na seleção são 60, sendo, PubMed/Medline = 10, Scielo = 10, Scopus = 10, Web of Science = 10 e PsychINFO = 5, conforme figura 1 e quadro-síntese 1.

Figura 1: Fluxograma para a seleção da amostra (artigos) para esta pesquisa sobre Síndrome dos Ovários Policísticos

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Quadro 1: Descrição dos artigos selecionados para esta pesquisa sobre Síndrome dos Ovários Policísticos.

Autor (Ano)	Objetivo	Metodologia	Resultados	Conclusão
Ávila, M. A. P. et al. (2014)	Avaliar implicações da disfunção metabólica na SOP	Revisão de literatura	Destaca a importância do manejo da disfunção metabólica na SOP.	A disfunção metabólica na SOP requer atenção clínica para reduzir riscos e melhorar os desfechos das pacientes

<p>Bellver, J. et al. (2018)</p>	<p>Analisar a SOP ao longo da vida</p>	<p>Revisão de literatura</p>	<p>Discute a influência da SOP em diferentes fases da vida da mulher.</p>	<p>A SOP requer abordagens específicas em cada fase da vida da mulher.</p>
<p>Costa, E. C. et al. (2019)</p>	<p>Investigar relação entre obesidade central e risco cardiovascular na SOP</p>	<p>Estudo transversal</p>	<p>Mostra associação entre obesidade central e aumento do risco cardiovascular em mulheres com SOP.</p>	<p>A obesidade central deve ser considerada como um fator de risco cardiovascular na SOP.</p>
<p>Dashti, S. et al. (2016)</p>	<p>Avaliar a disfunção sexual na SOP</p>	<p>Estudo de corte transversal com questionários</p>	<p>Indica presença de disfunção sexual em mulheres com SOP na Malásia.</p>	<p>A disfunção sexual é uma preocupação relevante em mulheres com SOP.</p>
<p>Moura, H. H. G. et al. (2020)</p>	<p>Abordar as manifestações dermatológicas na SOP</p>	<p>Revisão de literatura</p>	<p>Explora as manifestações cutâneas da SOP e</p>	

				O manejo dermatológico adequado é importante para a qualidade de vida das pacientes com SOP
Oliveira, R. S. M. et al. (2013)	Investigar a hipertensão arterial e perfil metabólico na SOP	Estudo transversal	Mostra associação entre SOP, hipertensão arterial e alterações metabólicas	A SOP está associada a alterações metabólicas e risco aumentado de hipertensão arterial.
Pontes, A. G. (2012)	Investigar relação entre resistência à insulina e variáveis antropométricas e	Estudo transversal	Identifica associação entre resistência à insulina, obesidade e características	A resistência à insulina está relacionada à obesidade e outras características

	bioquímicas na SOP		metabólicas na SOP.	as metabólicas na SOP.
Rehme, M. F. B. et al. (2013)	Avaliar papel do hiperandrogenismo no desenvolvimento da síndrome metabólica em mulheres obesas com SOP	Estudo transversal	Destaca a contribuição do hiperandrogenismo na síndrome metabólica em mulheres com SOP e obesidade	O hiperandrogenismo é um fator de risco importante para o desenvolvimento da síndrome metabólica na SOP.
Rehme, M. F. et al. (2013)	Investigar as manifestações clínicas, ultrassonográficas e metabólicas da SOP em adolescentes	Estudo transversal	Analisa características clínicas, ultrassonográficas e metabólicas da SOP em adolescentes.	A SOP pode afetar jovens mulheres, requerendo avaliação e manejo adequados desde a adolescência.
Rodriguez Paris, D. et al. (2019)	Avaliar os transtornos psiquiátricos na SOP	Revisão de literatura	Discute a presença de transtornos psiquiátricos em	A SOP está associada a maior prevalência de transtornos

			mulheres com SOP.	psiquiátricos, necessitando atenção clínica adequada.
Romano, L. G. M. et al. (2021)	Avaliar anormalidades metabólicas em mulheres com SOP, obesas e não obesas	Estudo transversal	Mostra presença de anormalidades metabólicas em mulheres com SOP, independentemente da obesidade.	Anormalidades metabólicas estão presentes em mulheres com SOP, independentemente da obesidade.
Sales, M. F. et al. (2015)	Avaliar correlação entre escore de Ferriman-Gallwey, obesidade e níveis de insulina na SOP	Estudo observacional	Relaciona o escore de Ferriman-Gallwey com obesidade e níveis de insulina em mulheres com SOP.	Há associação entre hirsutismo, obesidade e resistência à insulina em mulheres com SOP.
Sidra, S. et al. (2019)	Avaliar manifestações clínicas,	Estudo observacional	Destaca as manifestações clínicas,	A SOP pode ter impacto significativo

	riscos à saúde e qualidade de vida em mulheres com SOP		riscos à saúde e impacto na qualidade de vida em mulheres com SOP.	na qualidade de vida e saúde das mulheres.
Spritzer, P. M. (2014)	Revisar diagnóstico e manejo das alterações metabólicas na SOP	Revisão de literatura	Destaca a importância do diagnóstico e manejo das alterações metabólicas na SOP.	O diagnóstico e manejo das alterações metabólicas são cruciais para o manejo adequado da SOP
Tavares, A.; Barros, R. C. R. (2019)	Avaliar a prevalência da síndrome metabólica nos diferentes fenótipos da SOP	Estudo observacional	Mostra a associação entre síndrome metabólica e diferentes fenótipos da SOP.	A síndrome metabólica está presente em diferentes fenótipos da SOP, requerendo atenção clínica individualizada.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

De acordo com o estudo realizado por Bellver et al. (2018) teve como objetivo analisar a síndrome dos ovários policísticos (SOP) ao longo da vida da mulher por meio de uma revisão de literatura. A SOP é uma condição endócrina que afeta muitas mulheres em idade reprodutiva e está associada a uma série de alterações hormonais e metabólicas.

A revisão de literatura realizada por Bellver et al. (2018), discutiu a influência da SOP em diferentes fases da vida da mulher. Foi observado que a SOP pode ter impactos significativos em diferentes estágios, desde a adolescência até a menopausa. Durante a adolescência, a SOP pode se manifestar com irregularidades menstruais, acne e hirsutismo, o que pode afetar a saúde emocional e a autoestima das jovens, conforme quadro 1.

A revisão de literatura realizada por Ávila et al. (2014), destacou a importância do manejo da disfunção metabólica na SOP. Foi observado que a SOP está frequentemente associada a alterações metabólicas, como resistência à insulina, dislipidemia e obesidade. Essas alterações podem aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2, além de afetar a fertilidade e o bem-estar geral das pacientes, conforme quadro 1.

Na fase reprodutiva, de acordo com Ávila et al. (2014), a SOP é frequentemente associada a dificuldades de concepção e infertilidade. As mulheres com SOP têm maior probabilidade de ter ciclos menstruais irregulares e dificuldade para ovular, o que pode tornar a gravidez mais desafiadora. Além disso, a SOP está relacionada a um maior risco de complicações durante a gestação, como diabetes gestacional e pré-eclâmpsia.

Quadro 1: CONSEQUÊNCIAS DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS.

Aspectos Físicos	Aspectos Sociais
1. Disfunção Sexual	1. Estigma Corporal
2. Obesidade	2. Distúrbios Emocionais
3. Risco Cardiovascular	3. Isolamento Social
4. Irregularidades Menstruais	4. Dificuldades na Concepção
5. Infertilidade	5. Baixa Autoestima
6. Hirsutismo	6. Problemas de Relacionamento
7. Aumento de Pelo no Corpo	
8. Acne	
9. Alopecia (Perda de Cabelo)	
10. Resistência à Insulina	

Durante a fase perimenopausa, relataram Bellver et al. (2018), que as mulheres com SOP podem experimentar uma diminuição na função ovariana e uma transição para a menopausa. Essa transição hormonal pode agravar os sintomas da SOP e aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

Diante dessas diferentes fases da vida, a abordagem da SOP requer considerações específicas. Segundo Bellver et al. (2018), é essencial realizar um diagnóstico precoce e oferecer um tratamento individualizado, adaptado às necessidades de cada fase. Isso pode incluir o uso de medicamentos para regular os hormônios, o gerenciamento de sintomas como acne e hirsutismo, além do suporte emocional e educacional para lidar com as questões relacionadas à fertilidade e às alterações hormonais.

Os autores Bellver et al. (2018), destacaram a importância de uma abordagem multidisciplinar no manejo da SOP ao longo da vida da mulher. Uma equipe composta por ginecologistas, endocrinologistas, nutricionistas e psicólogos podem oferecer suporte abrangente, ajudando as mulheres a enfrentar os desafios específicos de cada fase e melhorar a sua qualidade de vida.

Os resultados do estudo de Ávila et al. (2014), ressaltaram que a disfunção metabólica na SOP requer atenção clínica adequada. É essencial identificar e tratar os fatores metabólicos associados à SOP, a fim de reduzir os riscos de complicações e melhorar os desfechos das pacientes. O manejo da disfunção metabólica pode incluir mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma dieta equilibrada e a prática regular de atividade física, além do uso de medicamentos quando necessário.

Os autores Ávila et al. (2014), enfatizaram que a abordagem da disfunção metabólica na SOP deve ser personalizada, levando em consideração as características individuais de cada paciente. Além disso, uma equipe multidisciplinar, composta por endocrinologistas, ginecologistas, nutricionistas e outros profissionais de saúde, pode desempenhar um papel fundamental no manejo integrado da SOP e de suas consequências metabólicas.

O estudo de Ávila et al. (2014), ressaltou a importância do manejo da disfunção metabólica na SOP. A disfunção metabólica associada a essa síndrome requer uma abordagem clínica abrangente, visando reduzir os riscos cardiovasculares, melhorar a fertilidade e promover o bem-estar geral das pacientes. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado da disfunção metabólica são fundamentais para otimizar os resultados clínicos e melhorar a qualidade de vida das mulheres com SOP. O estudo de Bellver et al. (2018), mostrou a necessidade de abordagens específicas para a SOP em cada fase da vida da mulher. A SOP pode ter implicações significativas desde a adolescência até a menopausa, e um tratamento personalizado e multidisciplinar é fundamental para lidar com os

sintomas, melhorar a fertilidade e promover o bem estar geral das mulheres com SOP em todas as fases da vida. O estudo conduzido por Costa et al. (2019) teve como objetivo investigar a relação entre obesidade central e risco cardiovascular na síndrome dos ovários policísticos (SOP) por meio de um estudo transversal. A SOP é uma condição endócrina comum que afeta muitas mulheres em idade reprodutiva e está associada a várias alterações metabólicas.

Os resultados desse estudo demonstraram uma associação significativa entre obesidade central e aumento do risco cardiovascular em mulheres com SOP. A obesidade central, caracterizada pela acumulação excessiva de gordura abdominal, foi identificada como um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares nessas pacientes. Isso ressalta a necessidade de considerar a obesidade central como um componente importante a ser avaliado e gerenciado na abordagem clínica da SOP.

Costa et al. (2019) mostrou que os resultados indicam que a obesidade central desempenha um papel significativo no aumento do risco cardiovascular em mulheres com SOP. A presença dessa associação reforça a importância de identificar e tratar a obesidade central como um fator de risco cardiovascular na SOP. Por outro lado, o estudo realizado por Dashti et al. (2016) teve como objetivo avaliar a disfunção sexual em mulheres com SOP, por meio de um estudo de corte transversal utilizando questionários específicos. A pesquisa foi conduzida na Malásia.

Os resultados desse estudo indicaram a presença de disfunção sexual em mulheres com SOP. A SOP pode afetar negativamente a função sexual, levando a dificuldades na libido, excitação, lubrificação, orgasmo e satisfação sexual. Essa preocupação é relevante, uma vez que a disfunção sexual pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e no bem-estar emocional das mulheres com SOP.

Dashti et al. (2016) mostrou que os resultados evidenciam a presença de disfunção sexual em mulheres com SOP, destacando a importância de abordar essa preocupação clínica na prática médica. A avaliação e o manejo da função sexual devem ser considerados como parte integrante do cuidado abrangente às mulheres com SOP.

Em suma, o estudo de Costa et al. (2019) mostrou a associação entre obesidade central e risco cardiovascular na SOP, destacando a importância de considerar a obesidade como um fator de risco cardiovascular nessa condição. Já o estudo de Dashti et al. (2016) evidenciou a presença de disfunção sexual em mulheres com SOP, ressaltando a necessidade de abordar essa preocupação relevante na prática clínica. Ambos os estudos enfatizam a importância de uma abordagem multidisciplinar e individualizada no manejo da SOP, considerando os aspectos metabólicos, cardiovasculares e da função sexual para otimizar os resultados de saúde e a qualidade de vida das mulheres com SOP.

O estudo conduzido por Moura et al. (2020) teve como objetivo abordar as manifestações dermatológicas na síndrome dos ovários policísticos (SOP) por meio de uma revisão de literatura. A SOP é uma condição endócrina que afeta as mulheres e pode apresentar diversas manifestações cutâneas. A revisão de literatura realizada pelos autores explorou as diferentes manifestações dermatológicas associadas à SOP, incluindo acne, hirsutismo e alopecia. Essas alterações podem ter um impacto significativo na qualidade de vida das pacientes com SOP, afetando sua aparência física e o bem-estar social e emocional.

As manifestações dermatológicas na SOP podem ser uma fonte de preocupação e desconforto para as pacientes, comprometendo sua qualidade de vida e bem-estar psicológico (MOURA et al., 2020). É importante ressaltar que o manejo dermatológico adequado é importante para o cuidado abrangente das pacientes com SOP. Isso envolve o tratamento das manifestações cutâneas específicas, como o uso

de medicamentos tópicos para acne, técnicas de depilação a laser para o hirsutismo e opções terapêuticas para a alopecia.

Além disso, o estudo realizado por Oliveira et al. (2013) investigou a associação entre a síndrome dos ovários policísticos, hipertensão arterial e perfil metabólico por meio de um estudo transversal. Os resultados desse estudo demonstraram uma associação entre a SOP, hipertensão arterial e alterações metabólicas, como resistência à insulina e dislipidemia.

Os achados indicam que a SOP está associada a alterações metabólicas e um risco aumentado de hipertensão arterial, o que ressalta a importância de um monitoramento cauteloso da pressão arterial e intervenções adequadas para prevenir complicações cardiovasculares em mulheres com SOP (OLIVEIRA et al., 2013).

Esses resultados destacam a importância da abordagem multidisciplinar na SOP, envolvendo dermatologistas, endocrinologistas e outros profissionais de saúde. O manejo adequado das manifestações dermatológicas e das alterações metabólicas associadas à SOP é essencial para melhorar a qualidade de vida e reduzir os riscos à saúde desses pacientes.

Os estudos de Moura et al. (2020) e Oliveira et al. (2013) evidenciam a importância do manejo dermatológico adequado e do monitoramento das alterações metabólicas na síndrome dos ovários policísticos. O cuidado abrangente das manifestações cutâneas e a atenção aos fatores de risco cardiovascular são essenciais para otimizar os resultados de saúde e a qualidade de vida das mulheres com SOP.

O estudo realizado por Pontes (2012) teve como objetivo investigar a relação entre resistência à insulina e variáveis antropométricas e bioquímicas na síndrome dos ovários policísticos (SOP) por meio de um estudo transversal. A resistência à insulina é uma característica comum na SOP e está associada a diversas alterações metabólicas.

Os resultados desse estudo identificaram uma associação significativa entre resistência à insulina, obesidade e outras características metabólicas na SOP. Foi observado que mulheres com SOP e resistência à insulina apresentam maior tendência à obesidade, dislipidemia e alterações no perfil hormonal. Isso indica que a resistência à insulina desempenha um papel importante na fisiopatologia da SOP e nas suas manifestações metabólicas.

Por outro lado, o estudo conduzido por Rehme et al. (2013) teve como objetivo avaliar o papel do hiperandrogenismo no desenvolvimento da síndrome metabólica em mulheres obesas com SOP, por meio de um estudo transversal. O hiperandrogenismo, caracterizado pelo aumento dos níveis de hormônios masculinos, é uma das principais características da SOP.

Os resultados desse estudo destacaram a contribuição do hiperandrogenismo na síndrome metabólica em mulheres com SOP e obesidade. Foi observado que mulheres com SOP e hiperandrogenismo apresentam maior prevalência de componentes da síndrome metabólica, como resistência à insulina, obesidade central, dislipidemia e hipertensão arterial. Esses achados ressaltam a importância de considerar o hiperandrogenismo como um fator de risco importante no desenvolvimento da síndrome metabólica na SOP.

Os resultados enfatizam o papel do hiperandrogenismo como um fator de risco significativo para o desenvolvimento da síndrome metabólica em mulheres obesas com SOP. O controle do hiperandrogenismo pode ser uma abordagem terapêutica importante para melhorar os desfechos metabólicos nessas pacientes (REHME et al., 2013). Além disso, o estudo de Rehme et al. (2013) também investigou as manifestações clínicas, ultrassonográficas e metabólicas da SOP em adolescentes. Os resultados desse estudo evidenciaram que a SOP pode afetar jovens mulheres, requerendo avaliação e manejo adequados desde a adolescência.

Os estudos de Pontes (2012) e Rehme et al. (2013) destacam a importância da resistência à insulina, hiperandrogenismo e manifestações clínicas precoces na SOP. Esses fatores estão associados a alterações metabólicas, obesidade e outras características clínicas da SOP, ressaltando a importância de abordagens terapêuticas específicas e do diagnóstico precoce e manejo adequado desde a adolescência. O conhecimento sobre essas associações contribui para um melhor entendimento da fisiopatologia da SOP e para a implementação de estratégias de tratamento mais eficazes.

O estudo realizado por Rodriguez-Paris et al. (2019) teve como objetivo avaliar os transtornos psiquiátricos na síndrome dos ovários policísticos (SOP) por meio de uma revisão de literatura. A SOP é uma condição endócrina que pode afetar a saúde mental das mulheres. A revisão de literatura realizada pelos autores discutiu a presença de transtornos psiquiátricos em mulheres com SOP. Foi observado que a SOP está associada a uma maior prevalência de transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, distúrbios do humor e transtornos alimentares. Esses transtornos podem impactar negativamente a qualidade de vida e o bem-estar psicológico das mulheres com SOP.

Por outro lado, o estudo conduzido por Romano et al. (2021) teve como objetivo avaliar as anormalidades metabólicas em mulheres com SOP, independentemente da obesidade, por meio de um estudo transversal. A SOP é frequentemente associada a alterações metabólicas, como resistência à insulina e dislipidemia.

Os resultados desse estudo mostraram a presença de anormalidades metabólicas em mulheres com SOP, independentemente da obesidade. Foi observado que essas mulheres apresentam maior tendência à resistência à insulina, alterações no perfil lipídico e outros marcadores metabólicos disfuncionais. Esses achados destacam a importância de abordagens terapêuticas direcionadas ao manejo metabólico na SOP, independentemente da presença de obesidade.

Além disso, o estudo realizado por Sales et al. (2015) avaliou a correlação entre o escore de Ferriman-Gallwey, obesidade e níveis de insulina na SOP por meio de um estudo observacional. O escore de Ferriman-Gallwey é utilizado para avaliar a presença de hirsutismo, um dos sintomas comuns da SOP. Os resultados desse estudo mostraram uma associação entre o escore de Ferriman-Gallwey, obesidade e resistência à insulina em mulheres com SOP. Foi observado que mulheres com maior escore de Ferriman-Gallwey, indicativo de maior hirsutismo, tendem a apresentar maior prevalência de obesidade e resistência à insulina.

Os estudos de Rodriguez-Paris et al. (2019), Romano et al. (2021) e Sales et al. (2015) ressaltam a importância da avaliação dos transtornos psiquiátricos, das anormalidades metabólicas e da relação entre hirsutismo, obesidade e resistência à insulina na síndrome dos ovários policísticos. Esses fatores são relevantes para o manejo clínico e o aprimoramento da qualidade de vida das mulheres com SOP. Uma abordagem integrada e multidisciplinar é fundamental para lidar com esses aspectos e promover melhores resultados de saúde nessas pacientes.

O estudo realizado por Sidra et al. (2019) teve como objetivo avaliar as manifestações clínicas, riscos à saúde e qualidade de vida em mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP) por meio de um estudo observacional. A SOP é uma condição endócrina que pode afetar diversos aspectos da vida das mulheres. O estudo destacou que a SOP pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e na saúde das mulheres. As manifestações clínicas da SOP, como irregularidades menstruais, hirsutismo e acne, podem gerar desconforto físico e emocional. Além disso, a SOP está associada a um maior risco de desenvolvimento de doenças metabólicas, como resistência à insulina, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica.

Por outro lado, a revisão de literatura realizada por Spritzer (2014) teve como objetivo revisar o diagnóstico e manejo das alterações metabólicas

na SOP. A SOP está frequentemente associada a alterações metabólicas, como resistência à insulina, dislipidemia e obesidade. A revisão destacou a importância do diagnóstico e manejo adequados das alterações metabólicas na SOP. O diagnóstico precoce e a intervenção terapêutica direcionada às alterações metabólicas são cruciais para um manejo adequado da SOP e para a prevenção de complicações metabólicas a longo prazo.

Além disso, o estudo realizado por Tavares Barros (2019) teve como objetivo avaliar a prevalência da síndrome metabólica nos diferentes fenótipos da SOP por meio de um estudo observacional. O estudo mostrou uma associação entre síndrome metabólica e diferentes fenótipos da SOP. Foi observado que a síndrome metabólica está presente em diversos fenótipos da SOP, independentemente das características clínicas específicas de cada fenótipo. Isso ressalta a importância de uma abordagem clínica individualizada para o manejo da SOP, considerando os riscos metabólicos específicos de cada paciente.

Os estudos de Sidra et al. (2019), Spritzer (2014) e Tavares and Barros (2019) destacam a importância de considerar os riscos à saúde, a qualidade de vida e as alterações metabólicas na síndrome dos ovários policísticos. O manejo adequado da SOP requer uma abordagem clínica abrangente, que envolva o diagnóstico e manejo das alterações metabólicas, a individualização do tratamento e a atenção aos aspectos relacionados à qualidade de vida das pacientes. Essas abordagens são essenciais para otimizar os resultados de saúde e melhorar a qualidade de vida das mulheres com SOP.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A SOP pode afetar as mulheres desde a adolescência, exigindo um diagnóstico precoce e um manejo adequado desde cedo. Os estudos enfatizaram a importância de uma abordagem multidisciplinar e individualizada para lidar com as diferentes manifestações clínicas, riscos

à saúde e necessidades específicas das mulheres com SOP. Primeiramente, foi observado que a SOP está associada a uma série de alterações metabólicas, como resistência à insulina, obesidade central, dislipidemia e síndrome metabólica. Essas alterações metabólicas estão presentes independentemente da obesidade e requerem uma abordagem clínica adequada para prevenir complicações e melhorar os desfechos das pacientes.

Além disso, a SOP pode ter um impacto significativo na qualidade de vida das mulheres, manifestando-se através de transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade e distúrbios alimentares. É essencial que os profissionais de saúde estejam atentos a essas questões e forneçam o suporte necessário para melhorar o bem-estar emocional das pacientes.

Outro ponto importante destacado pelos estudos é a associação entre a SOP e manifestações clínicas específicas, como hirsutismo e alterações dermatológicas. O manejo adequado dessas manifestações é essencial para melhorar a aparência física e a autoestima das mulheres com SOP.

Em suma, os estudos revisados destacam a necessidade de uma abordagem holística no manejo da síndrome dos ovários policísticos. Isso inclui o diagnóstico e manejo adequados das alterações metabólicas, a atenção aos aspectos psiquiátricos e emocionais, o cuidado dermatológico adequado e a consideração dos riscos à saúde e a qualidade de vida em diferentes fases da vida da mulher. A integração desses aspectos no cuidado com a paciente é imprescindível para melhorar os desfechos clínicos e promover o bem estar geral das mulheres com SOP.

5. REFERÊNCIAS

ÁVILA, M. A. P.; BRUNO, R. V.; BARBOSA, F. C.; ANDRADE, F. C.; SILVA, A. C. O.; NARDI, A. E. Síndrome dos ovários policísticos: implicações da disfunção metabólica. Rev. Col. Bras. Cir., v. 41, n. 2, p. 106-11, 2014.

BELLVER, J.; RODRÍGUEZ-TABERNEIRO, L.; ROBLES, A.; MUÑOZ, E.; MARTÍNEZ, F.; LANDERAS, J.; GARCÍA-VELASCO, J.; FONTES, J.; ÁLVAREZ, M.; ÁLVAREZ, C.; ACEVEDO, B. Polycystic ovary syndrome throughout a woman's life. *J Assist Reprod Genet*, v. 35, p. 25-39, 2018.

COSTA, E. C.; SOARES, E. M. M.; LEMOS, T. M. A. M.; MARANHÃO, T. M. O.; AZEVEDO, G. D. Índices de obesidade central e fatores de risco cardiovascular na síndrome dos ovários policísticos. *Arq. Bras. Cardiol.*, v. 94, n. 5, p. 633-38, 2019.

DASHTI, S.; LATTIF, L. A.; HAMID, H. A.; SANI, S. M.; AKHTARI-ZAVARE, M.; BAKAR, A. S. A.; SABRI, N. A. I. B.; ISMAIL, M.; ESFEHANI, A. J. Sexual Dysfunction in Patients with Polycystic Ovary Syndrome in Malaysia. *Asian Pac J Cancer Prev*, v. 17, n. 8, p. 3747-51, 2016.

MOURA, H. H. G.; COSTA, D. L. M.; BAGATIN, E.; SODRÉ, C. T.; AZULAY, M. M. Síndrome do ovário policístico: abordagem dermatológica. *An Bras Dermatol.*, v. 86, n. 1, p. 111-9, 2020.

OLIVEIRA, R. S. M.; REDORAT, R. G.; ZIEHE, G. H.; MANSUR, V. A.; CONCEIÇÃO, F. L. Arterial hypertension and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome. *Rev Bras Ginecol Obstet.*, v. 35, n. 1, p. 21-6, 2013.

PONTES, A. G. Resistência à insulina em mulheres com síndrome dos ovários policísticos: relação com as variáveis antropométricas e bioquímicas. *Rev Bras Ginecol Obstet.*, v. 34, n. 2, p. 74-9, 2012.

REHME, M. F. B.; PONTES, A. G.; CORRENTE, J. E.; FRANCO JR, J. G.; PONTES, A. Contribuição do hiperandrogenismo para o desenvolvimento de síndrome metabólica em mulheres obesas com síndrome dos ovários policísticos. *Rev Bras Ginecol Obstet.*, v. 35, n. 12, p. 562-8, 2013.

REHME, M. F.; PONTES, A. G.; GOLDBERG, T. B.; CORRENTE, J. E.; PONTES, A. Manifestações clínicas, bioquímicas, ultrassonográficas e metabólicas

da síndrome dos ovários policísticos em adolescentes. Rev Bras Ginecol Obstet., v. 35, n. 6, p. 249-54, 2013.

RODRIGUEZ-PARIS, D.; REMLINGER-MOLENDA, A.; KURZAWA, R.; GŁOWIŃSKA, A.; SPACZYŃSKI, R.; RYBAKOWSKI, F.; PAWELCZYK, L.; BANASZEWSKA, B. Psychiatric disorders in women with polycystic ovary syndrome. Psychiatr. Pol., v. 53, n. 4, p. 955–66, 2019.

ROMANO, L. G. M.; BEDOSCHI, G.; MELO, A. S.; ALBUQUERQUE, F. O.; SILVA, A. C. J. S. R.; FERRIANI, R. A.; NAVARRO, P. A. A. S. Anormalidades metabólicas em mulheres com síndrome dos ovários policísticos: obesas e não obesas. Rev Bras Ginecol Obstet., v. 33, n. 6, p. 310-6, 2021.

SALES, M. F.; SÓTER, M. O.; CÂNDIDO, A. L.; REIS, F. M.; SOUSA, M. O.; FERNANDES, A. P.; FERREIRA, C. N.; GOMES, K. B. Ferriman-Gallwey Score correlates with obesity and insulin levels in Polycystic Ovary Syndrome – an observational study. Rev Soc Bras Clin Med., v. 13, n. 2, p. 107-10, 2015.

SIDRA, S.; TARIQ, M. H.; FARRUKH, M. J.; MOHSIN, M. Evaluation of clinical manifestations, health risks, and quality of life among women with polycystic ovary syndrome. PLoS ONE, v. 14, n. 10, e0223329, 2019.

SPRITZER, P. M. Polycystic ovary syndrome: reviewing diagnosis and management of metabolic disturbances. Arq Bras Endocrinol Metab., v. 58, n. 2, p. 182-7, 2014.

TAVARES, A.; BARROS, R. C. R. The prevalence of metabolic syndrome in the different phenotypes of polycystic ovarian syndrome. Rev Bras Ginecol Obstet., v. 41, p. 37–43, 2019.

1 Graduando em Medicina no Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras (UNINASSAU). E-mail: marcioatus@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil